

ESTRATIGRAFIA Y SEDIMENTOLOGÍA DE FACHINAL: NUEVOS ANTECEDENTES PARA LAS FORMACIONES TOQUI Y KATTERFELD (CHILE, 46°35´)

Tomás Piñeiro^{1,2}, Manuel Suárez Dittus² y Pierre-Ives Descote²

¹Doctorado en Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Chile.

²Departamento de Geología, Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Sede Santiago, Chile.

La estratigrafía de Fachinal (115 km al sur de Coyhaique) se caracteriza por rocas Mesozoicas agrupadas en la Cuenca de Aysén (De la Cruz *et al.*, 2008). Comienza con la Formación Ibañez con potentes capas de volcanismo ácido asociado al rifting de Gondwana (Rapela *et al.*, 2015) interrumpidos al Cretácico inferior por la transgresión marina del Atlántico (Plint, 1992). Esto genera el depósito de las unidades carbonatadas de la Fm. Toqui y pelíticas de la Fm. Katterfeld (Suárez y De la Cruz, 1994) en Chile y Argentina (Ramos, 1976). Durante el Hauteriviano se alza la región promoviendo el depósito de unidades continentales gruesas de la Fm. Apeleg, cerrando la cuenca (Suárez *et al.*, 2010). El presente trabajo apunta a estudiar la estratigrafía del Valle Santa Clara (este de Fachinal) donde según De la Cruz *et al.*, (2008) no afloraría la Fm. Toqui. Los resultados se presentan a continuación en una columna tipo de 720 m con 17 facies identificadas en base al código de Miall. Los primeros 260 m corresponden a la Fm. Toqui. La base inicia con 25 m de areniscas gruesas medias con laminación cruzada que gradan a lutitas con laminación paralela y calizas con fragmentos fósiles (Sr y Sc). Continúan 235 m de ignimbritas y tobas líticas tamaño bloque, muy mal seleccionadas y con fiammes (If – Tm) interrumpidas por conglomerados guijarrosos matriz soportados con estratificación de corte-y-relleno (Gms). Cierra al techo suaves capas de tobas de ceniza con laminación paralela (Tl). Por otro lado, los resultados dan nuevos antecedentes para la Fm. Katterfeld, definida en este trabajo con 420 m de espesor. La base es concordante con la formación anterior, iniciando con 75 m de conglomerados y areniscas gruesas (Sh) clasto soportadas y maduras texturalmente a 35 m de areniscas que gradan a pelitas (Ss) con diferente sedimentología: 30 m de limolitas y lutitas con marcas de flauta y estratificación lenticular (Sl); 35 m de lutitas con concreciones de *ammonoídeos* y *cone-&-cone* (Sn); 35 m de limolitas con laminación ondulada (Sw); 30 m de areniscas muy finas con laminación cruzada (Sp) y concreciones fosilíferas; 140 m de lutitas negras con sólo laminación paralela; culminando con 40 m de lutitas y limolitas con concreciones fosilíferas y estratificación lenticular. El techo presenta contacto interdigitado con la Fm. Apeleg, de la cual se registran: 30 m de areniscas medias clasto soportadas, monomíticas y bien seleccionadas con marcas de obstáculos (Sm), interrumpidas por 20 m de limolitas a calizas (Flb) en contacto erosivo con areniscas gruesas granodecrecientes que presentan fragmentos fósiles de bivalvos, intensa bioturbación y moldes internos de *ammonoídeos*. La columna termina con 10 m de lutitas con laminación paralela (Sm) con un espesor total registrado de 60 m. Estos resultados permiten reconocer en la zona de estudio a la Fm. Toqui, correlacionable con los miembros y potencias definidas por Suárez y De la Cruz (1994) en su lugar tipo. Se interpreta inicialmente un ambiente continental costero proseguido por actividad efusiva proximal. Esto generó la sucesión de depósitos de flujo piroclástico interrumpidos por depósitos de flujos de detritos erosivos. Por otro lado, interpretamos que los depósitos asignados a la Fm. Katterfeld no se corresponden con la clásica interpretación de pelitas negras fosilíferas asociada a ambientes profundos. Los resultados evidencian variaciones de energía constantes interpretados como depósitos de deltas dominados por mareas a corrientes submarinas, asociadas a la somerización del borde latitudinal de la cuenca. Finalmente, la Fm. Apeleg se interpreta como ambientes de costa afuera, bajo el nivel de las mareas, con influencia de depósitos fluviales, permitiendo tanto la actividad biológica como las características petrográficas.

Referencias:

- De la Cruz, R. y Suárez, M. 2008. Geología del área de Chile Chico – Río de Las Nieves, Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería Carta Geológica de Chile, No. 112, p. 5 – 20.
- Plint, A.G. 1992. Control of sea level change. Facies Models response to sea level change., 15 – 25.
- Ramos, V. 1976. Estratigrafía de los Lagos La Plata y Fontana, Provincia de Chubut, República Argentina. Congreso Geológico Chileno, No.1, Vol.1, p. A43 – A64.
- Rapela, C., Pankhurst, R.J., Fanning, C.M., Hervé, F. 2015. Pacific subduction coeval with the Karoo mantle plume: the Early Jurassic Subcordilleran belt of Northwestern Patagonia.
- Suárez, M. y De la Cruz, R. 1994. Estratigrafía del Jurásico – Cretácico inferior de la Cordillera Patagónica Oriental (45° - 45° Latitud sur), Chile: Facies, paleogeografía. Servicio Nacional de Geología y Minería.
- Suárez, M., De la Cruz, R., Bell, M., Demant, A. 2010. Cretaceous slab segmentation in southwestern Gondwana. En *Geology Magazine* 147 (2), pp. 193 – 205.